

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Абдурахмонов С.А.

МИС БОЙТИШ ФАБРИКАСИ ТАШЛАНДИҚ ЧИҚИНДИЛАРИНИ КОМПЛЕКС

ҚАЙТАИШЛАШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

